

Jurnal muqova jil

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Scientific and technical journal

e-ISSN: 2901-7845 (ISSN: 2091-5004)

2026, VOLUME-04, ISSUE-01.

The journal is included in the list of scientific journals in which scientific articles on technical sciences (construction, mechanics and machine building) and architecture are subject to publication by the decision of the OAK Board (certificate No. 00757. 2000.31.01). It is hereby notified that the articles published in English in our journal are equated to scientific articles published in foreign scientific publications in accordance with the decision of the OAK

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle.

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world.

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International
Standard
Serial
Number
International
centre

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND INNOVATIONS OF THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN

Samarkand State Architecture and Construction University,
Samarkand, Uzbekistan.

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal)
2026, VOLUME-04, ISSUE-01.

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
(научно-технический журнал) 2026, ТОМ 4, ВЫПУСК 1.

ME'MORCHILIK VA QURILISH MUAMMOLARI
(ILMIY TEXNIK JURNALI), 2026, 4-JILD, 1-SON,

ISSN: 2091-5004, e-ISSN:2901-7845

<https://portal.issn.org/resource/ISSN/2091-5004>

Samarkand, 2026

XIVA XONLIGI DAVRIDA MINORALAR TIKLASHDAGI AN'ANAVIYLIKNING UZVIYLIGI VA SHAHAR YADROSINING SHAKLLANISHIDA MINORALARNING AHAMIYATI

Saburov Kaxramon Uktamovich¹,

¹Mustaqil tadqiqotchi, Abu Rayhon nomidagi Urganch davlat universiteti.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Ichan Qal'a va Deshan Qal'a xududida joylashgan minoralarning bir oqda joylashganligi va shahar yadrosining shakllanishida minoralarning tarixi va individuallik xususiyatlarini aniqlash bo'yicha olib borilgan tadqiqot natijalari asosidagi juda qiziqarli ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: me'moriy obida, minora, poydevor, zamin, ekologik va texnogen ta'sir, umrboqiylik, qurilma, er osti suvlari, badiiy kompozitsiya.

Annotation: This article presents highly interesting information based on the results of research conducted to identify the historical background and distinctive individual features of the restored city minarets in Khorezm, Konye-Urgench, and Khiva.

Key words: architectural monument, tower, foundation, ground, ecological and man-made impact, longevity, device, groundwater, artistic composition, minaret, basement, lantern, construction material, spiral, mezzanine, lantern, staircase, earthquake resistant.

“Noyob tarixiy yodgorliklarni saqlash va ta'mirlash, o'zbek xalqi yaratgan va milliy boyluk bo'lgan san'at asarlarini izlab topish, ularni O'zbekistonga qaytarish ma'naviyat dasturimizning muhim bo'lagini tashkil etadi. Bu milliy boyluk bizga ota-bobolarimizdan meros bo'lib qolgan. Binobarin, biz ham uni ko'z qorachig'iday asrab-avaylashimiz va farzandlarimizga meros qilib qoldirishimiz kerak¹³ – degan edi Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov.

O'zbekistonning boy me'moriy an'analari jahon madaniy merosi rivojining barcha bosqichlari, nodir me'moriy asarlarining turli-tuman ko'rinishlarini o'zida mujassam etgan bo'lib, minoralar kabi o'ziga xos inshootlar me'morchiligida ham ma'lum darajada sezilarli iz qoldirgan. O'zbekiston hududida shakllangan minoralar va shu turdagi me'moriy inshootlar jahon me'morchiligining minoralar me'moriy yo'nalishlarining muhim qismini o'zining nodir echimlari, badiiy-kompozitsion xususiyatlari bilan belgilab

bergan va me'morchilikning rivojlanishida o'ziga xos o'rinni egalladi. Ularning paydo bo'lishiga ushbu hududning har bir mintaqasi va turli davrdagi me'moriy taraqqiyot o'z ta'sirini ko'rsatgan.

Minora – baland, konussimon shakldagi inshoot. Odatda masjid tarkibida quriladi. Azon aytilish uchun xizmat qiladi. Qadimda minoralar kuzatish va xabar berishga xizmat qilgan¹⁴. Minora ulug'lik timsoli va er bilan koinotning uyg'unligi, salobat, boyluk, martaba, yuksalish, davlatning ulug'vorligi, rivojlanishi, o'sishi hamda boshqa ramziy ma'nolarni bildiradi.

O'zbekistonning turli tarixiy shaharlarida ham bir qator minoralar tiklangan-ki, ular aylana shakilli vertikal inshootlar ko'rinishida bo'lganligi sababli ularning me'moriy kompozitsiyasi poydevoridan boshlab tepaga qisqarib borgan. Ichiga esa aylanasi zina-poyalar ishlangan. Minora inshootlarini barpo qilishda quruvchilardan noyob san'at sir-asrorlarini qo'llash talab qilingan. SHuningdek, minora qurilishda ko'plab faktorlar, ya'ni shamol oqimi, seysmik

13 Каримов И.А. Маънавий юксалиш йўлида. Т.: Ўзбекистон, 1998. 278 бет.

14 Зоҳидов П.Ш. Меъмор олами. Қомислар бош тахририяти. Тошкент. 1996. 39-бет.

chaykalishlar, er qatlamlarini tuzilishi kabilarni inobatga olish qat'iy talab qilingan.

Buyuk Ipak yo'li madaniy, savdo yo'llarida muhim markazlar hisoblangan shahar va qishloq maskanlarida bunyod etilgan minorasimon inshootlarning ilk ko'rinishlari saqlanib qolmagan bo'lsada, dastlab ular karvon yo'llarini belgilovchi mayoq, shaharlar aholisini tashqi xavfdan ogoh etuvchi kuzatuv

minoralari vazifalarini o'tash uchun qurilgani shubhasizdir. IX-X asrlardan boshlab bu turdagi inshootlar diniy maqsadlarda qurilgan. Buxoro, Vobkent, Jarqo'rg'on, Ko'hna Urganchdagi bu davr minoralarining me'moriy-konstruktiv echimi yuqorida qayd etilgan vazifalarni bajarishga mos qilingani bundan dalolat beradi¹⁵.

1-rasm. Minoralarning bir o'qda joylashishi

15 Яхяев А.А. ТАҚИнинг "Архитектура. Қурилиш. Дизайн" журнали, Т.:2012.

Jumladan, Buxorodagi Ismoil Somoniy maqbarasi devorlarida pishgan kichik g'ishtlar turli yo'nalishlarda juft-juft qalash shaxmat taxtasidagidek, archasimon uslubda juft g'ishtlar oralig'ida tik holda jilolangan g'isht joylashtirish va boshqa tartibda terish yo'li bilan boy fakturali kompozitsiyalar yaratilgan. XII asrda Jarqo'rg'on minorasi ham o'ziga xos qabariq sirtga archa shaklida terilgan. XII asrda qurilgan Minorai Kalonda g'ishtlar o'ziga xos uslubda terilgan. XII asrda Buxoroda qurilgan Magoki Attor machiti devorlarida turli ramziy shakllarda terilgan g'ishtlarni ko'rish mumkin.

XII asrda me'moriy bezakda yangilik yuzaga keldi, ya'ni glazurlangan rangli sopol qo'llanila boshlandi. Bunday bezak minoralar sirtida, yuqori qismida belbog', guldasta kabi, peshtoq tokchalari ustida hamda g'ishtin bezaklar oralarida foydalanildi. Umuman bu davr me'moriy bezagida naqshlar rangsiz bo'lishiga qaramasdan ularda g'ishtin elementlarning bir-biridan bo'rtib ishlanishi natijasida ulardan tushgan soya va yorug'liklarning jilosi devoriy bezak kompozitsiyasini jonlantirgan va o'ziga xos badiiylik bag'ishlagan. Glazurlangan rangli sopol ko'proq obidalarining tashqi bezagini yaratishda qo'llanilgan¹⁶.

O'zbekiston xududlaridagi noyob minoralardan yana biri Jarqo'rg'on minorasi (1108-1110 yy.). Uning o'zgachaligi O'rta Osiyo me'morchiligi vertikal dekarativ gul shakilda xalqasimon naqishlarda terilganligi bilan diqqatga sozovor. Mazkur shakllarga oid an'anaviy bezaklar Markaziy Osiyo ilk o'rta asrlarda qasrlarda keng qo'llanilgan.

O'zbekiston hududidagi minoralar g'arbiy Osiyo o'lkalaridagi bu turdagi inshootlardan ham me'moriy, ham qurilmasi jihatdan farq qiladi. Bunda, me'morchiligimiz tarixida Xorazm minoralari alohida o'rin tutadi. Ichan Qal'aning katta "xon ko'chasi" bo'ylab

joylashgan bir qator terilgan - Polvon Qoriy, Saidniyoz SHolikorboy, Juma Machit, Kalta Minor va SHayx Qalandar bobo minoralari qadimiy Xivaga go'zallik baxsh etgan.

Bu erda Xorazm me'morlarining yuksak mahorati va an'anaviy shaharsozlik san'ati namoyish etilgan. Ularning aksariyati XVIII-XIX asrlarda qurilgan bo'lib, umumiy qurilmaviy qonuniyati bir bo'lsada, me'moriy-kompozitsiyaviy shakllanishi jihatidan Buxoro, Vobkent minoralaridan va ayniqsa Jarqo'rg'on minorasidan birmuncha farq qiladi. Silindrik shakldagi Xiva minoralarining umumiy xususiyati, ularning yuqori qismining keskin torayishi va nisbatan tik ko'rinish olishidadir.

Shuningdek, alohida qafasa yoki mezana ajratilmay, ular minora hajmining davomi sifatida ko'rinadi. Xorazm minoralari (XIX asr) qadimiy konussimon aylana tarhli minora inshootlari shakllanishining alohida, mustaqil yo'nalishini belgilab bergan.

O'zbekiston minoralari me'morchiligida kompozitsiyaviy shakl sifatida muqarnasli sharafalar, karnizlar muhim o'rin tutadi. Mezanali yoki qafasali minoralarning tashqi ko'rinishining asosiy me'moriy ko'rinishini belgilab bergan. Kichik ravoqsimon muqarnaslar texnologik jihatdan bir xil shakllardan, detallardan yig'ilsada, ulardan turli-tuman me'moriy hajmni yaratishga imkoniyat mavjud bo'lgan.

Muqarnaslar Markaziy Osiyo me'morchiligida me'moriy-hajmiy bezak sifatida yuksak darajada shakllangan. Mirzo Ulug'bek davrining mashhur muhandislaridan G'iyosiddin Jamshid Koshiy me'morlar uchun yozgan me'moriy o'lchov, hisob-kitoblarga bag'ishlangan risolasida muqarnaslar tuzish qoidalari uchun alohida bob ajratib, muqarnaslarni tashkil etuvchi elementlar, ularning turlari haqida ma'lumot beradi. Muqarnas yasashda miqyos, modul birligidan

¹⁶ Вамбери Б.В. Искусство Средней Азии. –М., 1940. Т. 1.

foydalanib aylanma karnizni toqi ichkarisi qubbani, to'g'ri sharafani yasash yo'llari haqida yozadi¹⁷.

Minoralarda muqarnaslar qatori asosan qafasadan minora tanasiga o'tish qismida, bo'g'inlarning oraliqlarini belgilashda, ya'ni turli hajmiy elementlarni bog'lovchi vazifasini bajargan. Muqarnaslarning ko'p qatorli, yirik toqichalik, koshin qoplamali yoki silliqqlangan o'yma g'isht yoki sopol bo'lakchalarida yig'ilgan ko'rinishi Buxoro va Vobkent minoralaridagi mezanalarda to'liq namoyon bo'lgan. Bo'g'inlar oralig'ini belgilovchi muqarnaslar esa Samarqanddagi Ulug'bek madrasasi va Bibixonim masjidida qo'llanilgan bo'lib, ular sirkor koshin bo'laklardan yig'ilgan. Muqarnaslarning ayrim turlari keyinchalik Boburiylar me'morchiligidagi minoralarda marmar elementlarda qaytarilgan.

Tahlillarga ko'ra, O'zbekiston hududidagi minoralarning balandligi ancha yuqori bo'lganlarining aksariyati qadimda poytaxt maqomini olgan shaharlarda bunyod etilgani aniqlangan. Xiva va Buxoro minoralari shular jumlasidandir. Vobkentdagi va Jarqo'rg'ondagi minoralarni istisno qilganda Toshkent vohasi, Qashqadaryo, Samarqand, Jizzax hamda Farg'ona vodiysida baland va mahobatli minoralar kuzatilmaydi.

Tadqiqotlar natijalari qiyosiy tahlilidan kelib chiqqan holda O'zbekiston, shuningdek Markaziy Osiyo me'moriy obidalari tarkibidagi minora va minorasimon qurilmalarining me'moriy turlanishiga oid quyidagi ilmiy xulosalarga kelindi. Albatta, bu turlanish mezonlari ushbu ish ko'lamida aniqlangani uchun tugal deb hisoblash o'rinsizdir. Minoralar me'morchiligining xususiyatlari qiyosiy tahlili keng ko'lamlil tadqiqotlar, yangi arxeologik qazilma va izlanishlar asosida yanada to'ldirib borilishi mumkin. Tadqiqotchi A.A.YAxyaev O'zbekiston me'moriy

merosidagi minora va minorasimon inshootlarning turlanishini quyidagi mezonlarga ko'ra belgilaydi:¹⁸

1. Tarixi: alohida joylashgan minoralar karvon yo'lida, cho'l-sahro hududlari, kimsasiz tog'-daralarda kuzatuv, yo'l ko'rsatgich, signal, xavfsizlik, qorovul minorasimon qurilmalaridan kelib chiqqan. SHaharlarda esa baland minorasimon qurilmalar qal'a, qo'rg'onlar tarkibida, hamda sug'orish dehqonchilik hududlaridagi yakka qal'a, himoya qo'rg'onida qorovulxona, kuzatuv minorasi ko'rinishida qilingan. Bu vazifani yirik shaharlarda Buxorodagi Kalon minorasi kabi baland inshootlar ham bajargan. Manbalarga ko'ra minora qafasasi ravoqlariga olov, sham yoqib qo'yilgan va ular tunda shaharlardan 50-60 chaqirim naridagi karvon uchun mayoq bo'lib xizmat qilgan.

Burj va guldastalardagi minoralar kelib chiqishiga qadimda, ilk o'rta asrlardagi ko'shk, qal'a, qo'rg'onlar himoya burjlari, shahar darbozalari yon himoya guldastalari me'moriy asos bo'lgan.

Mahobatli inshootlardagi minoralar turlarga bo'linadi:

a) hovli devori, bino chekkalaridagi nisbatan mustaqil ko'rinadigan bir yoki ikki bo'g'inli minoralar.

b) peshtoqqa yondoshgan yoki bino hajmidan bir muncha yuqori joylashtirilgan guldasta-minoralar.

v) XVI asrlarda shakllangan kichik guzar masjidleri hajmidagi minorasimon mezana, fonus qurilmalari. Ularning yana bir turi, ko'cha yuzasiga qaragan masjid darbozaxonalari yuqorisidagi azon aytishga mo'ljallangan uncha katta bo'lmagan mezana-minorachalar.

2. Joylashuviga qarab alohida quriladigan minoralar quyidagi turlarga bo'linadi:

17 Гиясиддин Жамшид Коший. Ключ арифметики трактат об окружности. М.1956.

18 Яхяев А.А. Шаҳарлар композициясини шакллантиришда вертикал иншоотлар. Арх.ф.ф.д. диссертацияси. Тошкент. 2020.

a) yirik shahar va maskanlardagi katta jome' masjidlari oldidagi baland minoralar: Buxoro, Vobkent, Ko'hna Urganch, Xiva minoralari. Ularning aksariyati shahar markazida joylashgan.

b) mashhur ziyoratgoh maskanlardagi masjidlar qoshidagi katta, kichik minoralar. Masalan: Bahouddin Naqshband, CHor Bakr, Mahdumi A'zam, Zangiota ziyoratgohlari va boshqalar;

v) mahalla, guzar markazlaridagi masjidlar oldidagi kichik minoralar: Buxoro, Samarqand, Xiva mahallalari shular jumlasidan.

g) yirik Jome' masjidlari, ziyoratgohlar hovlisi o'rtasidagi minoralar: Andijon, Qo'qon jome' masjidlari minoralari, Zangiota ziyoratgoh majmuasidagi minora shular jumlasidan.

3. Burj-guldasta minoralari turlari:

a) yirik mahobatli inshootlarning hajmining burchaklari va peshtoq yonlaridagi ko'p bo'g'inli minorasimon qurilmalarning nodir namunalari mavjud.

b) darvoza, chortoq, madrasa peshtog'i kabi me'moriy inshootlar yon guldastasining yuqorisidagi mezana, fonussifat minora qurilmalari.

v) darbozaxonalar, maqbaralar, ayrim masjid, madrasalar yonlaridagi qalin guldastalar, aksariyati yuqorisi dandana yoki sharafa bilan tugallangan. Ular O'zbekistonning barcha hududlarida ommaviy ravishda qurilgan inshootlaridagi me'moriy element sifatida shakllangan.

Yuqoridagi mezonlardan tashqari minoralar shakliga, bezak hashami va yuqorida tugallanadigan me'moriy elementlari bilan ham farqlanadi. Asosan yuqoriga torayib boradigan konus, silindrsimon hajmlarda minora qurilgan joyning mavqeiga qarab arabiy yozuvli belbog' qilingan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Saburov K.U [DESCRIPTION OF THE INNOVATIVE DATABASE CREATED FOR](#)

[THE FIRST TIME ON KHIVA MINARETS AND RESULTS OF PRACTICAL RESEARCH](#) International Conference on Engineering & Technology 1 (3), 80-83. 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18050664>

2. Saburov K.U [SCIENTIFIC AND PRACTICAL RECOMMENDATIONS FOR THE PRESERVATION AND RESTORATION OF KHIVA MINARETS USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES \(ICT\)](#) International Conference on Science & Technology 1 (3), 174-176. 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18052715>

3. GS Durdieva, AK Zargarov, KU Saburov ["JUMA MASJID" MINORASINING YER OSTKI VA YER USTKI QURILMAVIY TUZILISHINI TADQIQ QILISH](#) XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFERENSIYALAR 1 (4), 338-344. 2025

4. X Xolmuratov, E Akimov, K Saburov, S Quromboyev, F Xolmurotov [Quantile regression analysis of factors influencing greenhouse gas emissions in Uzbekistan](#) AIP Conference Proceedings 3331 (1), 030019. 2025

5. SK Uktamovich. [INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE STUDY OF ARCHITECTURAL AND CONSTRUCTION TRADITIONS OF ENGINEERING ARCHITECTURE OF Khiva](#) XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFERENSIYALAR 1 (4). 418-424. 2025

6. Durdieva, G., Zargarov, A., Salaev, E., Saburov, K., Khudayberganov, B., & Rustamov, I. (2020). *Analysis of Constructions and Building Materials of Architectural Monuments of Khiva*. *The American Journal of Applied Sciences*, 2(12), 160–169. <https://doi.org/10.37547/tajas/Volume02Issue12-25>

7. Saburov K U. *Enhancing e Criteria for Ensuring the Structural Stability of Khiva's Minarets*. *American Journal of Applied Science and Technology*. Volume 05 Issue 12 December 2025. 235-238. <https://doi.org/10.37547/ajast/Volume05Issue12-42>

